

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/359266818>

Taller de Agricultura Urbana y Suburbana

Technical Report · March 2022

CITATIONS

0

READS

30

2 authors:

Javier De León

The Autonomous University of Chiriqui

12 PUBLICATIONS 25 CITATIONS

SEE PROFILE

Aracelly Vega

The Autonomous University of Chiriqui

21 PUBLICATIONS 40 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Centro de Pensamiento. UNACHI THINK TANK [View project](#)

AGRICULTURA URBANA Y SUB URBANA SOSTENIBLE

“Optimización de Espacios para la producción de alimentos”

Taller en modalidad virtual con Expositores de gran experiencia y trayectoria

Participan:

Martes 18 de enero 2022

Hora:
8:30 a.m. - 4:00 p.m.

Proyecto
APY-CENPEN-2018-012
SENACYT

zoom
Meeting ID: 820 6201 7993
Passcode: 129349

Organiza:

@cirn_unachi

@thinktankunachi

Zoom: <https://us02web.zoom.us/j/82062017993?pwd=T0hYdmxmSS9zWtNWUWFnakFZcU03Zz09>

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
DESCRIPCIÓN DEL TALLER	4
Tipo de evento:	4
Área temática:	4
Nombre del organizador:.....	4
Objetivos:	4
Duración:.....	4
Metodología:	4
Resultados esperados:.....	4
Instituciones que respaldan:.....	4
Contacto:.....	4
PROGRAMA.....	5
FACILITADORES	6
Bethy Cruzado	6
Marianela Gómez.....	7
Meinaldo Mitre.....	8
Julio Lara.....	9
Olmedo Quintero	10
Giovany Mendoza	11
Abby Guerra	12
Carlos Vargas	13
Rebbeca y James.....	14
EXPOSICIONES	15
Cultura de Huertos caseros en ciudad capital.....	15

Construcción desde cero de un huerto casero orgánico.....	16
Recurso agua para la producción sostenible de alimentos en casa	17
Experiencias del IDIAP como agente promotor de la agricultura urbana-peri urbana en Panamá y su impacto en la sociedad.....	18
Optimización de espacios urbanos privados (cuadras, patios, portales, balcones, garajes, techos) para la producción de alimentos según el clima (cálido-frío).....	19
Agricultura vertical en medios urbanos y semiurbanos.....	20
Intereses por la agricultura en casa. Hobby, negocio, desastres, legado familiar	21
Residuos orgánicos como valor agregado a la producción sostenible.....	22
Permacultura en zonas cálidas y secas (experiencia de finca 588 en Pedasí en el arco seco de Panamá	23
Beneficios de la Agricultura urbana sostenible: al ambiente, a la salud y calidad de vida de las personas	24
LISTA DE PARTICIPANTES	25
ANEXOS.....	30

INTRODUCCIÓN

El taller de Agricultura Urbana y Sub-urbana Sostenible “optimización de espacios para la producción de alimentos”, realizado el martes 18 de enero de 2022, tuvo como objetivos presentar modelos de agricultura sostenible que se puedan desarrollar en pequeños espacios, con materiales del área y con participación familiar, además mejorar la calidad de vida, desde el punto de vista de la alimentación, salud y seguridad ambiental, tanto de las poblaciones urbanas, sub-urbanas y rurales.

Se desarrollaron temas con diferentes orientaciones como: Que la actividad de obtención de alimentos puede ser un hobby, un negocio, desestrés y permite la unión familiar.

Opciones para el desarrollo de la agricultura en clima cálido, seco, húmedo y frío. También la utilización de diferentes materiales para el cultivo, especialmente los residuos generados en el lugar, como los domésticos, cortes de patios, poda de árboles, estiércol y otros.

Opciones según el espacio disponible ya sea en fincas, huertos, patios, balcones, techo y paredes.

También uso de microorganismos, fertilizantes orgánicos y productos para el combate de plagas, todos productos amigables al medio ambiente.

Se dieron ejemplos como la construcción de huertos caseros, la importancia del Recurso agua para la producción sostenible de alimentos, ejemplos de promoción de agricultura urbana-periurbana, tomando en cuenta todos los miembros de la sociedad y utilizando grupos organizados como los colegios, también ejemplos de optimización de espacios urbanos privados como cuadras, patios, portales, balcones, garajes, techos y tomando en cuenta el clima. También se presentaron ejemplos de agricultura vertical.

Participaron 9 facilitadores, profesionales del Movimiento de Alimentación Saludable, del Proyecto Familiar la HuerTICA orgánica, Miembros de la Asociación panameña de Agricultura, Dueños de Finca 588, Director Nacional de Investigación e Innovación en Agricultura Familiar.

Especialistas en Estudios Internacionales y Ciencias Ambientales, Especialista en Desarrollo Sostenible, emprendedor en Agricultura orgánica, Fitopatólogo con especialidad en virología de plantas, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Ingeniero Agrónomo Zootecnista, ingeniero forestal.

Como asistentes se contó con 113 participantes dentro de los cuales habían profesionales de diferentes disciplinas, productores, amas de casa y estudiantes.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

Tipo de evento: Webinar (capacitación)

Área temática: Agricultura Sostenible y Recursos Naturales

Nombre del organizador: MSc. Javier De León

Objetivos:

Optimizar espacios del área de las ciudades o sus alrededores para la producción sostenible de alimentos de origen agrícola.

Mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población urbana y rural, mediante la autoproducción de alimentos frescos

Duración: 8 horas

Metodología: (Webinar, Taller interactivo)

Resultados esperados: Acercar la agricultura a las ciudades y hogares. Transferir conocimientos a profesionales del sector y al público en general acerca de las posibilidades de optimizar espacios y de cultivar sus propios alimentos en sus hogares.

Instituciones que respaldan: UNACHI, SENACYT, IDIAP, MAS, PLANTAS 5G, PLANTA FELIZ, LA HUERTICA ORGANICA, FINCA 588,

Contacto: Javier.deleon@unachi.ac.pa, aravega@cwpanama.net.

PROGRAMA

TALLER VIRTUAL AGRICULTURA URBANA Y SUB URBANA SOSTENIBLE

“Optimización de Espacios para la producción de alimentos”

Martes 18 de enero 2022

8:30 am - 8:45 am	Palabras de bienvenida de Decano FCNRY, Dr Orlando Cáceres Palabras por la Dra Aracelly Vega, Directora CIRN y Coord. General THINKTANK UNACHI
8:45 am - 9:15 am	Cultura de Huertos Caseros en ciudad capital (Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá -MAS) <i>Licda. Bethy Cruzado. Coordinadora general del Movimiento, Licda en gestión de negocios y proyectos</i>
9:15 am - 10:00 am	Experiencia de la HuerTICA Orgánica: Construcción desde cero de un huerto casero orgánico <i>Ing Forestal Marianela Gómez Quezada La huerTICA organica Panamá.</i>
10:00 am - 10:30 am	Recurso agua para la producción sostenible de alimentos en casa <i>Ing. Forestal Meinaldo Mitre. (Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá -MAS)</i>
10:30 am - 11:15 am	Experiencias del IDIAP como agente promotor de la agricultura urbana-peri urbana en Panamá y su impacto en la sociedad <i>Ing. Julio Lara IDIAP</i>
11:15 am - 11:45 am	Optimización de espacios urbanos privados (cuadras, patios, portales, balcones, garajes, techos) para la producción de alimentos según el clima (cálido-frío) <i>Ing. Agrónomo Olmedo Quintero (Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá -MAS)</i>
11:45 am - 12:15 pm	Agricultura vertical en medios urbanos y semiurbanos <i>Ing. Giovanni Mendoza. Subcoordinadora de producción (MAS)</i>
12:15 md - 1:00 pm	Receso de Almuerzo
1:00 pm - 1:30 pm	Intereses por la agricultura en casa: Hobbie, negocio, desestres, legado familiar <i>Ing. Abby Guerra. ING. Agrónomo fitotecnista. (Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá -MAS)</i>
1:30 pm - 2:15 pm	Residuos orgánicos como valor agregado a la producción sostenible <i>MSc. Carlos Vargas (Empresa Planta Feliz)</i>
2:15 pm - 3:00 pm	Permacultura en zonas cálidas y secas (experiencia de finca 588 en Pedasí en el arco seco de Panamá) <i>MSc Rebecca y James Cornelius (Finca 588)</i>
3:00 pm - 3:45 pm	Beneficios de la Agricultura urbana sostenible: al ambiente, a la salud y calidad de vida de las personas <i>Licda. Bethy Cruzado Coordinadora MAS</i>
3:45 pm - 4:00 pm	Periodo de preguntas - respuestas y clausura del evento

FACILITADORES

Bethy Cruzado

**LICENCIADA EN GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

Presidenta y coordinadora general de Fundación Movimiento de Alimentación Saludable.

Articuladora nacional de actores de la sociedad civil panameña (consumidores, productores, académicos, profesionales de la salud, etc.) para promover la alimentación saludable y el consumo sustentable y responsable a nivel nacional.

Asesora de CONSUACCION

Facilitadora de procesos de estudios regionales con Consumidores en Acción de Centroamérica y El Caribe.

Articuladora nacional de organizaciones de consumidores de Panamá e instituciones de gobierno.

Asesora Internacional de Fundación FACUA de España.

Asesora de Fundación Consumo y Ciudadanía Responsable de Chile.

FACILITADORES

Marianela Gómez

INGENIERA FORESTAL

Profesión: Ingeniera Forestal. Egresado de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Cofundadora del Proyecto familiar la HuerTICA Orgánica.

Presidenta de la ONG ECOTROPICA

Miembro directivo de la Cooperativa de Servicios Múltiples Productores Orgánicos de Herrera (COOPROHE, R.L)

Investigadora principal y Coordinadora general del Proyecto Producción Orgánica de Café para tierras bajas (PROCAFE) ECOTROPICA/SENACYT

Coordinadora general del Proyecto Manejo y Conservación de Suelos en la Cuenca Alta del Río La Villa. ECOTROPICA/Fundación NATURA

Consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la comercialización de artesanías confeccionadas con fibra de palma bellota o cogollo.

Investigadora principal y Coordinadora general del Proyecto Estudio para el manejo sostenible de la Palma bellota o cogollo (ECOPALMA) ECOTROPICA/SENACYT.

Miembro del Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá.

Consultora, Asesora y Capacitadora en Sistemas Agroforestales, Silvopastoriles y Agricultura Orgánica

FACILITADORES

Meinaldo Mitre

INGENIERO FORESTAL

Egresado de la Universidad Nacional de Costa Rica. Con Postgrado en Gerencia de Negocios Ambientales.

Profesor del Instituto Profesional y Técnico Agropecuario Los Llanos de Océ. Creador del Módulo de Agricultura Orgánica del IPTA Los Llanos de Océ.

Cofundador del Proyecto familiar la HuerTICA Orgánica.

Productor orgánico certificado por la Autoridad de Control y Certificación Orgánica del MIDA(ACERT)

Ex becario de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) del curso Metodologías de extensión de las técnicas de la Agricultura de Conservación Sostenible y Orgánica.

Miembro de la Red Latina de Agricultura Orgánica y Conservación Sostenible (Red LAOPS) Miembro de la ONG ECOTROPICA

Miembro de la Cooperativa de Servicios Múltiples Productores Orgánicos de Herrera(COOPROHE, R.L)

Miembro de la Asociación Panameña de Agricultura Orgánica (APAO) Miembro del Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá

Consultor, Asesor y Capacitador en Agricultura Orgánica de pequeña y gran escala.

FACILITADORES

Julio Lara

IDIAP

Maestría en Ciencias de Protección de Cultivos. Universidad de Puerto Rico

•Tesis: Alternativas biológicas para el control del nemátodo nodulador de raíces de tomate en Puerto Rico.

1980

Licenciatura en Ingeniería Agronómica con Especialización en Fitotécnia.

•Tesis: Una contribución al conocimiento, identificación y control de los nemátodos

noduladores de raíces (*Meloidogyne* spp.) en Panamá.

2014 - 2019 IDIAP Director Nacional de Investigación e Innovación en Agricultura Familiar (DIIAF).

2012 - 2019 IDIAP Panamá

Gerente del Proyecto de Investigación, Innovación y Difusión de la Agricultura Urbana en la República de Panamá (AGRIURBANA).

2011 - 2012 IDIAP Panamá, Panamá

Investigador en el Proyecto Tecnología para el Desarrollo de Agricultura Urbana en el Distrito de San Miguelito (AGRIURBANA).

2006 - 2010 IDIAP Panamá, Panamá

Responsable del Proyecto Investigación – Innovación para el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del Cultivo de Piña (MIPiña).

2005 - 2008 IDIAP Panamá, Panamá

Coordinador del Sub-Centro de Investigación e Innovación Agropecuaria de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá de Las Zanguengas.

1999 – 2005 IDIAP Panamá, Panamá

Gerente del Proyecto de Investigación para la Generación de

Tecnología Apropriada para el Manejo y Desarrollo del Cultivo de Piña.

FACILITADORES

Olmedo Quintero

INGENIERO AGRÓNOMO

Soy ingeniero agrónomo especializado en producción animal, especialista en energías renovables, y diseño de infraestructuras y logística organizacional.

Ingeniero agrónomo zootecnista

Laboro en empresas Melo en el área de producción y en infraestructuras.

Escuela vocacional de Chapala, diseño y ejecución de proyectos sostenible y de investigación social en Contraloría General de la República, supervisor de campo en toma de datos en campo de fincas Agropecuaria y capacitaciones riesgo social.

Geo forestal

Investigación y diseño de proyectos silvopastoriles en la cuenca media y alta del Canal de Panamá.

Luz buena sa.

Diseño y desarrollo de proyectos con energía renovables.

Innova Pecuaria SA, gerente general e investigación y desarrollo.

Movimiento de alimentación saludable

Coordinador de producción

FACILITADORES

Giovany Mendoza

Experiencia.

Ayudante de secretaria en EUROTEC (2000). Práctica profesional en cultivos y vivero (2012).

Administradora de sucursal de COOPUGAN en Albrook (2013 - 2014).

Movimiento de alimentación saludable, sub coordinadora de producción en Panamá (actualmente).

Formación

Ingeniera Agrónoma Fitotecnista en la Universidad de Panamá.

Licenciatura en educación pre media y media en la Universidad de Panamá (estudio actual).

Habilidades y valores.

Flexibilidad y adaptación, Capacidad de trabajar en equipo.

Motivación y confianza, Responsable, Honesta y compromiso.

FACILITADORES

Abby Guerra

PhD. en Fitopatología con especialización en Virología de Plantas. Diciembre 2007. University of Florida (UF), Gainesville, Florida, USA (Índice Académico 3.67/4.00)

M.Sc. en Fitopatología con especialización en Virología de Plantas. Mayo 2004. University of Florida (UF), Gainesville, Florida, USA (Índice Académico 3.58/4.00)

Ingeniero Agrónomo con especialización en Protección Vegetal. Septiembre 2000. Universidad de Panamá, Chiriquí, República de Panamá (Índice Académico 2.72/3.00)

Bachiller Agropecuario con especialización en Fitotecnia. Diciembre 1994. Inst. Nacional de Agricultura. Divisa, Veraguas, República de Panamá (Índice Académico 4.5/5.0)

Investigación Agrícola e Implementación de Biotecnologías, enero, 2008 – Presente.

GRUPO CALESA. Natá, Coclé, República de Panamá.

Investigación e innovación con plantas (caña de azúcar y arroz), a nivel de

laboratorio e investigación aplicada en campo comerciales.

Consultor Agrícola Técnico-Científico Privado, junio, 2007 – Presente.

Asesoría Técnica-Científica en temas de Agrobiotecnologías en fincas privadas de producción de cítricos (Limón Persa), en las Provincias de Veraguas y Coclé.

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Laboratorio de Sanidad Vegetal, Panamá (1 - 30 de junio, 2007). Consultoría bajo la supervisión de COMPITE-Panamá: Preparación de tres ensayos (RT-PCR, DASI-ELISA y BLOTTER) de Detección y Diagnóstico Fitosanitario (Plagas) para lograr futuras acreditaciones bajo la Norma Internacional ISO/IEC 17025.

Finalista en Premio a la Excelencia Ambiental 2017. Otorgado por El Ministerio del Ambiente. Octubre 2017. Proyectos de Microorganismos y Riego por Goteo.

Beca de la Universidad Tecnológica de Panamá UTP para participar del “Taller para la Generación de Patentes Agro-Industriales y Energías Renovables” (Proyecto No. APY-GC-2016-36). Abril de 2017.

Finalista en Premio Nacional a la Innovación Empresarial, PANAMA 2017. Otorgado por Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y SENACYT. Marzo 2017

Segundo lugar en Primer Concurso de Fotografía para Aficionados, Esencia

Aguadulceña. Aguadulce, Coclé, noviembre

2013.

FACILITADORES

Carlos Vargas

Soy especialista en desarrollo sostenible, con experiencia laboral por 10 años como consultor y auditor ambiental. Trabajando en obras como el acceso oeste al segundo puente sobre el canal de Panamá, Desarrollo del Área Económica Especial Panamá Pacífico, Ampliación del Canal de Panamá y Mina de Cobre. Desde 2013, llevo un emprendimiento en agricultura, reciclando desechos vegetales para producir insumos agrícolas orgánicos marca Planta Feliz con presencia a nivel nacional en cadenas Novey y Doitcenter. Recientemente estamos integrando el cultivo de hongos comestibles, tilapias y caracoles a nuestra cadena de proceso de los descartes

FACILITADORES

Rebecca y James

Finca 588

Rebecca se graduó de la Universidad de Elon, CAROLINA DEL NORTE USA, con títulos en Estudios Internacionales y Ciencias Ambientales y después de trabajar en muchas fincas en distintas partes de América Latina, decidió comenzar su propia finca en Panamá. Empezaron con un potrero de loma, muy degradado tras años de ganado y erosión. Lleva 7 años junto con su pareja desarrollando y transformando su finca en un bosque de

comida, tanto para humanos y para beneficio del ecosistema. Ha invertido en los suelos con técnicas de permacultura, compost, bio-fermentos, coberturas boscosas, plantas aliadas y más. Su experiencia en educación ambiental impulsa su pasión por compartir lo que sabe con otras personas que tienen ganas de aprender. Le apasiona la salud del suelo, el queso de leche cruda y la fermentación.

James se graduó de Texas A&M UNIVERSITY con títulos en Negocios Internacionales y una Maestría en Economía Agrícola. Después de una carrera internacional en logística, llegó a Panamá en búsqueda de olas y encontró la finca y la socia de sus sueños. Criado en un rancho de ganado familiar en Texas, siempre le ha apasionado la cría de animales de pastoreo. En su finca lleva puercos criollos, cabras, patos, y gallinas. Ha construido su propia casa aquí en la finca, utilizando maderas nativas (y ha sembrado 10 veces más de lo que usó). Cuando lo buscas, la mayoría del tiempo le encontraras girando su montaña de compost, cultivando sus tomates heirloom, o ahumando sus carnes al humo lento.

EXPOSICIONES

Cultura de Huertos caseros en ciudad capital

Licda. Bethy Cruzado

Coordinadora MAS

- ¿Qué es un huerto urbano?
 - El huerto urbano tradicional
 - El huerto como espacio didáctico
- Pasos para la formación de un huerto
- Aspectos importantes
 - Tipo de huerto
 - Disponibilidad de agua
 - Insumos requeridos
 - Personas a impactar
 - Sostenibilidad del proyecto
- Materiales para el huerto
 - Insumos para la producción del huerto
- ¿Dónde se puede poner un huerto urbano en la ciudad?

Insumos para la Producción del Huerto.

EXPOSICIONES

Construcción desde cero de un huerto casero orgánico

Ing. Forestal Marianela Gómez Quezada

La HuerTica orgánica

- ¿Qué es la HuerTica orgánica?
- Pasos para elaborar un huerto
 - Camas: doble excavación
 - Cama alta
 - Cama elevada
- Manejo de semilleros
- Fertilizantes o acondicionadores del suelo
 - Compost
 - Bocashi
 - Fertilizantes Líquidos
- Bioprotectores
 - Lejía
 - Gel adherente
 - Apichi
 - Bio Mix
 - Caldo bordeles
- Control de Plagas
- Organoponía
- Importancia de poder producir tus propios alimentos

EXPOSICIONES

Recurso agua para la producción sostenible de alimentos en casa

Ing. Forestal Meinaldo Mitre

- El riego
 - En lugares lluviosos
 - En regiones secas
- Cuando regar depende de varios factores
 - El clima
 - El tipo de suelo
 - El cultivo
 - El estado de crecimiento
- Problemas por el exceso de agua
- Problemas por la falta de agua
- Como ahorrar agua en el huerto
 - Añadir materia orgánica
 - Añadir microorganismos
 - Buen sustrato
 - Coberturas muertas
 - Asociación de cultivos
 - Micro túneles y camas elevadas
- Cosecha de agua
- Riego por goteo

EXPOSICIONES

Experiencias del IDIAP como agente promotor de la agricultura urbana-peri urbana en Panamá y su impacto en la sociedad

Ing. Julio Lara
(IDIAP)

- ¿Qué es el IDIAP?
- Desafíos de la transformación agropecuaria
- Agricultura urbana
- Capacitaciones en barrios
 - Planificación de uso de suelo
 - Como se toman las muestras de suelo
- Las 3 R: reutilizar, reciclar, reducir
- Huertos familiares
- Huertos escolares
- Investigación, innovación y difusión
- Estrategia operativa de las capacitaciones
- Contribución de la agricultura urbana al manejo de la hipertensión arterial
- Publicaciones

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA DE PANAMÁ

EXPOSICIONES

Optimización de espacios urbanos privados (cuadras, patios, portales, balcones, garajes, techos) para la producción de alimentos según el clima (cálido-frío)

Ing. Agrónomo Olmedo Quintero

- Modelo EIDID
- Cuadra, el campo en la ciudad
- Asociabilidad, técnica agronómica
- La parcelación, técnica en las cuadras de clima frío
- Diferencias en los cultivos y el sistema de cultivo
- Huertos en portales, balcones y garajes
 - Sistema permanente
 - Sistema en bancales
- Sistemas en espacios reducidos
 - Sistema moderno
 - Sistema tradicional
- Cuidados según clima para los proyectos en espacios reducidos
- Desarrollando proyectos desde cero
- Techos verdes, la última frontera agrícola

EXPOSICIONES

Agricultura vertical en medios urbanos y semiurbanos

Ing. Giovanni Mendoza

- Agricultura vertical
- Ventajas de la agricultura vertical
- Que debemos hacer antes de realizar la agricultura vertical
- Cultivo según espacio
- Utiliza un buen sustrato
- Riego de las plantas
- Diseños de huerto vertical
- Técnica de película nutritiva
- Aero ponía
- Huerto vertical de pallet o madera
- Botellas plásticas y cajas plásticas
- Control sin agroquímicos
- Países líderes en agricultura vertical

EXPOSICIONES

Intereses por la agricultura en casa. Hobby, negocio, desestres, legado familiar

Ing. Abby Guerra

- Visión general de Micro bioma, plaguicidas y la salud
- Agricultura mundial en cifras
- Qué es agricultura familiar y agricultura en casa
- Estadísticas de agricultura familiar y en casa
- Intereses
 - Hobbies: cultivo de plantas ornamentales, comestibles y/o medicinales
 - Negocio: venta a vecinos, amigos y público en general
 - Desestres: conectar más con la naturaleza hace más llevadera la vida, efectos pandemia Covid-19
 - Legado familiar: unir más a la familia, crea vínculos de pertenencia, aprenden el valor de las cosas, fortalecimiento del sistema inmunológico.

EXPOSICIONES

Residuos orgánicos como valor agregado a la producción sostenible

MSc Carlos Vargas

Empresa Planta Feliz

- Nutrición con agricultura urbana
- Insumos agrícolas a través de descartes orgánicos
- Lombricultura
- Actividad pecuaria
 - Cría de insectos para alimentar animales
 - Cría de escarabajos
 - Cría de tilapia
 - Caracoles de agua dulce
- Los descartes no son un peso para una ciudad sino una mina de nutrientes que pueden ser transformados en:
 - Insumos agrícolas
 - Proteína para consumo animal
 - Proteína para consumo humano
- Oportunidad de hacer un negocio
- Cultura de alimentación saludable auto sostenible

EXPOSICIONES

Permacultura en zonas cálidas y secas (experiencia de finca 588 en Pedasí en el arco seco de Panamá)

MSc. Rebecca y James Cornelius

Finca 588

- Permacultura
- Bio-fermentos
 - Te de compost aeróbico
- Abono vivo
 - Abono de cama profunda de cerdos
- Crear sus propios insumos
- Plantas aliadas y cobertura verde
- Fermentos caseros
 - Concentrado de pescado
 - Concentrado de potasio
 - Concentrado de calcio
- Mantener agua
- Valor agregado

EXPOSICIONES

Beneficios de la Agricultura urbana sostenible: al ambiente, a la salud y calidad de vida de las personas

Licda. Bethy Cruzado

Coordinadora MAS

- Agricultura Urbana: beneficios
- Agricultura Urbana y la sostenibilidad ambiental
 - Seguridad alimentaria
 - Agricultura ecológica
 - Educación medioambiental
 - Calidad de vida
 - Degradación ambiental
- Beneficios de la agricultura urbana
- Realidad con las ENT
- ¿Qué es la alimentación saludable?
- LA alimentación saludable en tiempos de Covid.19
- Consecuencias de la pandemia Covid-19 en nuestra alimentación
- Alternativas en tiempos de Covid-19 para una mejor alimentación saludable
- Tics para mejorar nuestra alimentación
- El movimiento de alimentación saludable trabaja por una mejor alimentación
- El movimiento de alimentación saludable promueve estilo de vida más natural y sostenible

LISTA DE PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	CORREO ELECTRÓNICO
Javier De León	Javier.deleon@unachi.ac.pa
Pilar Monasterios	pilarive13@gmail.com
Rosemarie Espinosa	educamb1969@gmail.com
Stephany Reyes	stefrey05@gmail.com
Marianela Gómez	marianela18gomez@gmail.com
Jessica Hidalgo	jesslawyer@gmail.com
Soizic Gibeaux	soizic.gibeaux@gmail.com
Olmedo Quintero Morales	innovapecuariaagro@gmail.com
Katherine Silvera	silvera.kgr@gmail.com
Lety Pitty	Lpdewong@gmail.com
Hehofilio González	hehofilio.gonzalez@unachi.ac.pa
Stephanie Miranda	stephanie.miranda@unachi.ac.pa
Luis Alfredo Valdez	luisvaldezvigil@hotmail.com
Dimara Poveda	Dimarapoveda1001@gmail.com
Jorge Pérez M	jorgeperez12354@gmail.com
Joseph cubilla	joseph.cubilla@unachi.ac.pa
Danna Guevara	dannaguevara04@gmail.com
Gisela Muñoz	gisela.munoz@unachi.ac.pa
Iveth Velásquez	Cristelaivethriveravelasquez@gmail.com
Heidy Gomez	Heydigomez1976@gmail.com
Lohanna torres	lohannatorres@gmail.com

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible

Optimización de espacios para la producción de alimentos

Viviana Carrasco	Viviana.carrasco@unachi.ac.pa
Medwin Espinoza	medwin.espinoza@unachi.ac.pa
Ana De Obaldía Alvarado	anadeobaldia10@gmail.com
Belsi Castillo	castillovictoria023@gmail.com
Ana Elsa Rodríguez	rodriguezvergara23@gmail.com
Magdalena Tapia	magdalenatapiacastillo@gmail.com
Vanessa Montenegro	vane28cmj@gmail.com
Geminis Vargas	geminis.vargas@unachi.ac.pa
Johana Gallardo	Jhanaygallardo2226@gmail.com
Loraine Pérez	Loraine.perez@unachi.ac.pa
Irvin Gonzalez	miir2328@gmail.com
Tomás Romero	Collartbytomasr@gmail.com
Shandel Rodríguez	shandeln0295@gmail.com
Jessel Villarreal	jessel1900@gmail.com
Omar González	Omarg9105@gmail.com
Maritza Sánchez	marsshha@yahoo.com
Andrés Hidalgo	cambutalorganico@gmail.com
Yaneth Yanguéz	yanquezyaneth@gmail.com
Federico Fiorentino	federicoaflorentino@gmail.com
Rosa Cedeño	valdesj52@gmail.com
Martha Rios	martha.rios1@unachi.ac.pa
Gabriela Reyes	gabriela.reyes@unachi.ac.pa
Thomas Patton	thomas@ganaderatad.com
Celso Arena	Oficina@ganaderatad.com

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible

Optimización de espacios para la producción de alimentos

Angel Cepeda	<u>cepedaangel339@gmail.com</u>
Ilkan Castillo	<u>ilkastillo@hotmail.com</u>
Adrián González	<u>adrian02899@gmail.com</u>
Lilibeth Barba	<u>lbarba0283@gmail.com</u>
Rebecca Cornelius	<u>Rebecca.finca588@gmail.com</u>
María Eugenia Montenegro	<u>marue_7259@hotmail.com</u>
Nelfany Arauz	<u>Nelfy1458@gmail.com</u>
Saavedra	<u>fsdominguez@cwpanama.net</u>
Ali Felipe	<u>alifelipetravel@gmail.com</u>
Javier Ortigoza Guerreño	<u>javierortigoza25@hotmail.com</u>
Salvador Guevara	<u>salvaguevara@hotmail.com</u>
Meinaldo Mitre Pimetel	<u>mmitre07@gmail.com</u>
Rubén Collantes	<u>rdcg31@hotmail.com</u>
AugustoGuevara	<u>Guevaraaugusto666@gmail.com</u>
Julie marie espinosa	<u>Julie.espinosa@unachi.ac.pa</u>
David Ramos	<u>davramos31@yahoo.es</u>
Viodelda Rodríguez	<u>Vrodriguez36@hotmail.com</u>
Alcibiades Alvarado	<u>alcibiadesalvarado807@gmail.com</u>
Federico Osvaldo Velásquez Puga	<u>fpuga47@gmail.com</u>
Mónica Miranda	<u>monicamiranda.08@gmail.com</u>
Aby S. Guerra	<u>abbysguerram@gmail.com</u>
Aismara Batista	<u>mar.azulay@hotmail.com</u>
Priscila Garcia	<u>Priscilagm300771@gmail.com</u>
Maire Chang	<u>maire.chang@gmail.com</u>

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible

Optimización de espacios para la producción de alimentos

Angélica Rodríguez	angelica.rodriguez1@unachi.ac.pa
Ezequiel Gaitán Batists	ezequielgaitan1156@gmail.com
Anamaris Mckay	anamarismckay@gmail.com
Anabela Castillo	anabelacastillo8@gmail.com
Jorge Quesada	Jt98152@gmail.com
Elizabeth Jaén	elyjaena@gmail.com
Luis Cerrud	lacm_1992_20@hotmail.com
Isabel de Alvarado	chabita075@gmail.com
Carlos Juan Vargas	cjv02c@gmail.com
Greta Meléndez	Ggmp2487@gmail.com
Heine Aven	heine.aven@luzbuena.com
Adayza Perez	Adayzapd@gmail.com
Rosalinda Santiago	Rosalinda08.19@gmail.com
Jacqueline robles	jcr_8931@hotmail.com
Isabel Navarro	Inmo-26@hotmail.com
Bethy Cruzado	cruzadobethy@gmail.com
Giovany Mendoza	giovamd0586@gmail.com
Katherine Lokee	klokee@hotmail.com
Edgardo Aguirre Peñalba	234124edg@gmail.com
Benjamin osorio	
Giselle Gómez	gisqm2105@gmail.com
Alfredo castillo	Alfredocafecafe1@gmail.com
Rene	renaxyz_584@hotmail.com
Julio Alberto Lara Martez	j_a_lara20@yahoo.com.mx

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible

Optimización de espacios para la producción de alimentos

José Troestch	jose.troestch1@unachi.ac.pa
Ashley De Gracia	ashley.degracia@unachi.ac.pa
Minor Torres Salazar	minor.torres@gmail.com
Ingrid Flores	Ingrid-1787@hotmail.com
Rosemary de Concepción	rosmerjudith30@gmail.com
Anayansi Mitre	amitrepm@gmail.com
Enriqueta E De Gracia R	eedith.degracia@meduca.gob.pa
Dayse Vasquez	daysevasquez06@hotmail.com
Marcos Villarreal Moreno	Mvillarrealmoreno@gmail.com
Yorlenis Pérez	yorlenisp25@gmail.com
Kimberly Calvo	Kcalvonunez@gmail.com
Ana Cecilia Araya Rojas	lagoa2024@gmail.com
Adrian Escobar	adrian.escobar13@gmail.com
Javier Pitti Caballero	Pittjavier28@hotmail.com
Signy Guevara	signyjaneth07@gmail.com
Darena Morales	darenamorales@gmail.com
Sweetu Shah	sweetu.shah313@gmail.com
Ruby García de Chung	ruuygarcia@gmail.com

Agricultura Urbana y Sub Urbana Sostenible

Optimización de espacios para la producción de alimentos

ANEXOS

ANEXOS

FUNDACIÓN
MOVIMIENTO DE
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

TALLER

Experiencia de la HuerTICA Orgánica: Construcción desde cero de un huerto casero orgánico

Ing. Marianela Gómez Quesada
6691 0067
marianela18gomez@gmail.com

 [marianelagomezquesada](#)
 [lahuerticaorganicapana](#)

ANEXOS

TALLER
AGRICULTURA URBANA Y SUB URBANA
SOSTENIBLE

“Optimización de espacios para la producción de alimentos”

Recurso agua para la producción sostenible de alimentos en casa

Ing. Meinaldo Mitre Pimentel
6704 9765
mmitre07@gmail.com

18/1/2022

 INSTITUTO DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ

Agricultura Urbana y Suburbana Sostenible
Optimización de espacios para la Producción de Alimentos

Experiencias del IDIAP como Agente Promotor de la Agricultura Urbana – Periurbana en Panamá

Ingeniero Julio A. Lara M. M. Sc.
Investigador agrícola

ANEXOS

OPTIMISACIÓN DE ESPACIOS URBANOS
(CUADRAS, PORTALES, BALCONES, GARAJES,
TECHOS) PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS
SEGÚN EL CLIMA (CALIDO-FRIO)

ING. OLMEDO QUINTERO MORALES.

Olmedo Quintero

AGRICULTURA VERTICAL EN
MEDIOS URBANOS Y
SEMIURBANOS.

Giovany Mendoza.
Ing. Agrónoma Fitotecnista.

Giovany Mendoza

ANEXOS

AGENDA

- Introducción
 - Visión General de Microbioma, Plaguicidas y la Salud
- Agricultura mundial en cifras
- Que es Agricultura Familiar y Agricultura en casa.
- Estadísticas de Agricultura Familiar y en Casa
- Intereses
 - Hobbies: Cultivo de plantas ornamentales, comestibles y/o medicinales
 - Negocio: venta a vecinos, amigos y público en general.
 - Desastres: Conectar mas con la naturaleza hace mas llevadera la vida, efectos pandemia COVID.
 - Legado familiar: Unir mas a la familia, Crea vínculo de pertenencia, aprenden el valor de las cosas, Fortalecimiento del sistema inmunológico, entre otras ventajas.

IPad de Carlos Juan

ANEXOS

FINCA 588: EXPERIENCIAS DE PERMACULTURA EN EL ARCO SECO DE AZUERO

BENEFICIOS DE LA AGRICULTURA URBANA SOSTENIBLE: AMBIENTE, SALUD Y CALIDAD DE VIDA

